

Štruktúrna analýza v širšej oblasti muránskeho zlomu medzi Šumiacom a Tisovcom

Structural analysis in the wider zone of Muráň fault between Šumiac and Tisovec

ONDREJ PELECH¹ a BALÁZS KRONOME¹

¹ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04, Bratislava 11; ondrej.pelech@geology.sk

© Autori 2019. Vydal ŠGÚDŠ. Licencia Creative Commons BY 4.0. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrakt. Príspevok prináša nové poznatky o krehkej a vrásovej deformácii, ktorá bola pozorovaná pri geologickom mapovaní Muránskej planiny, v priestore približne medzi obcami Šumiac a Telgárt na severe a mestom Tisovec na juhu. Územie budujú najmä stredno-, menej vrchnotriasové vápencové a dolomitové súbory, v súčasnosti zaradené do muránskeho príkrovu silicika. Príspevok je založený na výsledkoch geologického mapovania, ktorými sa zistili vrásové a zlomové štruktúry väčších rozmerov, a hlavne na nových meraniach tektonických zrkadiel. Pozorované vrásové štruktúry majú vsv.-zjz. priebeh. Vrásky dobiehajú k muránskeму zlomu pod ostrým uhlom a sú ním amputované. Pozorované zrkadlá boli rozdelené na 8 homogénnych populácií zaradených do 6 etáp: 1. najstaršie, pravdepodobne spodnoeocénne, sú smerné posuny vznikajúce počas transtenzie so smerom maximálnej kompresie ZJZ – VSV; 2. smernoposunová a kompresná deformácia pravdepodobne počas stredného eocénu viedla k vzniku sv.-jz. sinistrálnych smerných posunov a prešmykov sklonených na J až JV, ktoré vznikali pri generálnej ssv.-jjv. smere maximálnej kompresie. Táto etapa zrejme predstavovala hlavnú etapu horizontálneho posunu na muránskom zlome; 3. etapu predstavuje generálne ssv.-jjz. extenzia generujúca zsz.-vjv. poklesy pravdepodobne oligocénneho veku; 4. etapu predstavuje obnovená smernoposunová deformácia generujúca ssv.-jjv. sinistrálne a v.-z. dextrálne smerné posuny pri sz.-jv. pôsobiacom maximálnom kompresnom napätí a naň kolmej tenzii, zrejme počas spodného miocénu; 5. etapu predstavuje extenzia sz.-jv. smeru prebiehajúca v mladšom badene až sarmate (seraval), počas ktorej vznikali generálne sv.-jz. poklesy; 6. etapu, pravdepodobne najmladšiu, tvoria horizontálne sz.-jv. dextrálne smerné posuny, ktoré vznikali pri ssv.-jjz. orientovanej osi maximálnej kompresie a na ňu kolmej tenzii. Jej vek nie je jednoznačný. Môže ísť o strednomiocénnu alebo vrchnomiocénnu až pliocénnu deformáciu. K dispozícii sú primárne údaje o zistených mezoskopických zlomoch vrátane ich lokalizácie.

KLúčové slová: vrásky, zlomy, paleonapäťová analýza, muránsky zlom, muránsky príkrov, Západné Karpaty

Abstract. This contribution brings new data about the brittle deformation and folding observed during the geological mapping of the Muráň Plateau approximately between the Šumiac and Telgárt villages on the north and Tisovec town on the south. The investigated area is built mostly by Middle Triassic and in lesser extent also Upper Triassic limestone and dolomitic complexes of the Muráň Nappe, currently considered as a part of the Silicic tectonic unit. This contribution is based on the results of geological mapping which indicates existence of largescale folds and fault structures, as well as on paleostress analysis of slickensides. The strike of observed largescale folds is ENE-WSW. The Muráň fault truncates the folds at an acute angle. Observed slickensides were divided into 8 homogenous populations assigned to 6 paleostress phases. 1st. The oldest, probably early Eocene in age, are strike-slips formed during in strike-slip regime with WSW-ENE

orientation of compressional stress axis (σ_1) and perpendicular tension. 2nd. Following phase of strike-slip and transpression (represented by 3 separate slickenside populations), took place probably during middle Eocene. It is represented by NE-SW trending strike-slips and reverse faults, formed by generally NNW-SSE trending compression. This phase apparently represented the main phase of strike-slip movement of the Muráň fault. 3rd. Following phase is represented by NNE-SSW tension, occurring probably in the Oligocene. 4th. Renewed strike-slip regime, supposed to be early Miocene in age, was generated by NW-SE trending compressional stress axis and perpendicular tension. 5th. this phase is represented by NW-SE tension occurring during late Badenian – Sarmatian (Serravallian). 6th. Probably the youngest recorded phase is represented by dextral strike-slips formed during the NNE-SSW maximum compression and perpendicular tension. The age of this phase is not well constrained. It can be correlated with middle Miocene or latest Miocene to Pliocene deformation. Measured primary fault slip data, including localization coordinates are provided.

Key words: folds, faults, paleostress analysis, Muráň Fault, Muráň nappe, Western Carpathians

Úvod

Územie Muránskej planiny, ktorým sa zaoberá táto práca, tvorí podľa súčasných predstáv trochu muránskeho príkrovu silicika vystupujúca nad kryštalinikom a sedimentárnym obalom južného veporika (Bystrický, 1959; Klinec, 1976; Bezák et al., 2004). Z juhovýchodnej strany je muránsky príkrov oddelený od veporického kryštalinika výraznou zlomovou líniou označovanou ako muránsky zlom (obr. 1A a B). Ten spolu s jeho juhozápadným pokračovaním, divínskym zlomom, predstavuje jeden z morfológicky najvýraznejších zlomov Západných Karpát. Prejavuje sa ako markantný fotolineament (Pospíšil et al., 1986; Pospíšil et al., 1989) a nápadná diskontinuita oddeľujúca litologicky odlišné celky budované mezozoickými karbonátmi muránskeho príkrovu od kryštalinika veporika. Zároveň oddeľuje kohútsku zónu (na JV) od kráľovohofskej zóny (na SZ) veporika. Muránsky zlom sa výrazne prejavuje aj na geologických mapách (Hynie, 1954; Klinec, 1976; Lexa et al., 2000; Bezák et al., 2004) a zanecháva anomáliu v geofyzikálnom obraze (Pospíšil et al., 1989; Kubeš et al., 2010; Putiška et al., 2012; Madarás et al., 2012; Pašteka et al., 2017). Ide o strmý zlom sv.-jz. smeru sklonený na SZ, segmentovaný mladšími sz.-jv. zlomami (Kronome a Boorová, 2014).

Pomenovanie muránsky zlom (nem. *Murany-Dislokation* a *Muranylinie*) zaviedol Uhlig (1903) podľa rovnomennej obce v dnešnom okrese Revúca. Za jeho klasickú lokalitu sa považuje kameňolom sv. od obce Muráň (cf. Marko, 1991; Mello et al., 2002; Madarás, 2012; Plašienka et al., 2016; obr. 2B). Jeho priebeh je vďaka kontrastnému litologickému zloženiu a výraznej morfológii dobre sledovateľný v celom úseku medzi Telgártom a Tisovcom. Drobnostruktúrnym výskumom a interpretáciou kinematiky muránskeho zlomu sa zaoberal Marko (1991, 1993a), ktorý rozoznáva 3 kompresné paleonapätové udalosti. Tieto výskumy sa ďalej dopĺňali a aktualizovali (Vojtko, 2003; Marko a Vojtko, 2006; sumarizoval Plašienka et al., 2016).

Územie má komplexnú polyštádiálnu geologickú históriu odrážajúcu zmeny paleonapätového poľa a rotáciu blokov Západných Karpát v priebehu paleogénu a miocénu. Najstaršie horniny v skúmanom území predstavujú kryštalinické horniny južného veporika vystupujúce v oblasti tektonického okna Hrdzavej doliny v podloží muránskeho príkrovu a jv. od muránskeho zlomu. Ide prevažne o hercýnske granity a migmatity (Klinec, 1976; Vojtko et al., 2000) a tzv. muránske ortoruly (Kováčik et al., 2001; Gaab et al., 2006). V ich nadloží vystupuje redukovaný sled silne premenenej obalovej jednotky južného veporika (föderatská jednotka) tvorený spodnotriasovými kremencami a sivými kremíťmi fylitmi, miestami aj s reliktnými meta-karbonátov až mramorov. V nadloží veporika sa vo veľmi obmedzenom rozsahu môže nachádzať tektonická šupina karbónskej furmaneckej jednotky korelovaná s gemerikom (Plašienka a Soták, 2001). V literatúre sa uvádza aj tzv. spodný muránsky príkrov s afinitou skôr k hroniku (cf. Havrila, 1997 ex Vojtko et al., 2015), ktorého existenciu nateraz nie je možné jednoznačne potvrdiť.

Hlavnú masu Muránskej planiny buduje muránsky príkrov silicika, ktorý je od podložných jednotiek oddelený nepravidelne hrubým telesom tektonitov – kataklazitov a brekcií (rauvakov; pozri napr. Milovský et al., 2003). Vyššie sa nachádzajú okrové a hrdzavé piesčité bridlice (bódvaszilašské súvrstvie) a tenkodoskovité tmavé piesčité vápence (szinské súvrstvie). Nad nimi ležia tmavosivé vápence a menej dolomity gutensteinského súvrstvia spodnoaniského veku (egej – bityn). Vyšší anis (pelsón – ilýr) reprezentuje komplex tmavých organodetrítických gaderských a annaberských a svetlých organodetrítických steinalmských vápencov (Kronome et al., 2017). Väčšinu skúmaného územia budujú hlavne ladinské svetlosivé organodetrítické wettersteinské vápence, ktoré vo vyšších partiách súvrstvia prechádzajú do komplexu dolomitov. V oblasti Tesnej skaly od Hradného vrchu v Muráni až po Dlhý vrch sú známe vrchnotriasové súvrstvia: hlavný dolomit, tisovský a dachsteinský vápenec, ojedinele aj vápence rétskeho veku a vzácné môžu byť zachované aj jurské súvrstvia.

Táto práca podáva krátku informáciu o pozorovaniach vrásových a krehkých štruktúr evidovaných pri geologickom mapovaní v oblasti mapových listov 36-24-15, 36-24-20, 36-24-25, 37-13-06, 37-13-07, 37-13-11, 37-13-16 a 37-13-02, približne medzi obcami Šumiac a mestom Tisovec (obr. 1).

Metodika

Geologické výsledky prezentované v tejto práci sa opierajú o štandardné techniky geologického mapovania. Interpretácia kinematického charakteru mezoskopických zlomov – tektonických zrkadiel – sa opiera o pozorovania získané počas geologického mapovania skúmaného

Obr. 1. A – Poloha skúmaného územia v rámci Slovenska s vyznačením muránskeho zlomu. Skúmané územie (obr. 1B) je vyznačené obdĺžnikom. B – Detail skúmaného územia (mapa podľa Bezáka et al., 2004, upravené) s vyznačenými študovanými lokalitami (súradnice GPS pozri v tab. 1).

Fig. 1. A – Location of the investigated area in Slovakia with marked Muránska Fault. Investigated region marked by rectangle (Fig. 1B). B – Detail of investigated territory (modified map according to Bezák et al., 2004) with marked studied sites (for GPS coordinates see Tab. 1).

Obr. 2. A – Muránsky zlom prechádzajúci dolinou medzi Muránskou Hutou a Muráňom, pohľad približne na JJZ. Celky na vzdialenejšej strane doliny buduje kryštalínium veporika, celky situované bližšie sú budované mezozoickými karbonátovými sekvenciami silicika. B – Prejav muránskeho zlomu v kameňolome pri obci Muráň (rok 2015). Kontakt ortorúl veporika (1) pravdepodobne spodnopaleozoického veku a triasového wettersteinského a/alebo hlavného dolomitu (2) silicika. Zlom je prekrytý kvartérnymi muránskymi brekciami (3). C – Defilé s obnaženým tektonickým zrkadlom veľkých rozmerov v záreze cesty južne od lokality Škulová v závere doliny Zlatnica (bod SM21). Zrkadlo Z146/40°; striácie L172/50°; javí známky prešmykovej aj poklesovej etapy pohybu.

Fig. 2. A – Course of the Muráň Fault in the valley between Muránska Huta and Muráň villages, view approx. to SSE. Hills on the remote side of the valley are built by the Veporic crystalline basement, more closely situated slopes are built by the Mesozoic carbonates of the Silicicum. B – The Muráň Fault in the quarry near Muráň Village. Contact of the Veporic orthogneiss (1) of probably early Paleozoic age with the Triassic Wetterstein and/or Main Dolomite (2) belonging to the Silicicum. Fault is overlapped by Quaternary Muráň breccia (3). C – Road cut south of Škulová locality in the end of the Zlatnica Valley (site SM21) with exposed large-scale slickenside. Fracture plane Z146/40°; slip line L172/50°; appears signs of inverse as well as dip slip activity.

regiónu v rokoch 2012 až 2019. Kinematický charakter bol interpretovaný na základe štandardných kritérií analýzy krehkej deformácie (napr. Petit, 1987; Allmendinger et al., 1989; Marko, 1993b, 2000; Doblas, 1998; Vojtko a Marko, 2006). Pri interpretácii paleonapätových udalostí na základe princípu veľkostnej invariance možno predpokladať, že tektonické zrkadlá (mezoskopické zlomy) sú odrazom dynamiky megaskopických (mapových) zlomov. Pri ich interpretácii sa zároveň pracuje s predpokladom, že ide o novotvorené zlomy. Ich následné zobrazenie sa robilo Angelierovou metódou (Angelier, 1994), manuálne zatriedenie do populácií a grafické výstupy boli vytvorené pomocou softvéru WinTensor metódou Right Dihedron (RD; Delvaux et al., 1997; Dalvaux a Sperner, 2003). Namerané údaje aj ich interpretácie sa uvádzajú v dnešných súradniciach a nezohľadňujú kenozoické rotácie (cf. Márton et al., 2015).

Napriek absencii pozorovaní tektonických zrkadiel v rôznych stratigrafických horizontoch, predovšetkým v mladších kenozoických sedimentoch a vulkanitoch, bola postupnosť jednotlivých paleonapätových udalostí vypracovaná na základe priameho pozorovania superpozície

zrkadiel a konfrontácie s doterajšími poznatkami známymi z literatúry (Marko, 1993a; Nemčok et al., 1998; Fodor et al., 1999; Hók et al., 2000; Sperner et al., 2002; Marko a Vojtko, 2006; Sůkalová et al., 2012; Vojtko et al., 2010; Plašienka et al., 2016).

Výsledky

Celky muránskeho príkrovu silicika sú generálne monoklinálne sklonené (sklon menej ako 45°) na JV (obr. 3). Priebeh smerov vrstiev naznačuje orientácia skonštruovaných B-osí veľkorozmerných vrás v smere SV – JZ, teda skracovanie generálne v smere SZ – JV. Náznaky vrásovej synklinálno-antiklinálnej stavby vyplývajú aj z mapového obrazu (obr. 4 a 5). Najlepšie viditeľná je veľká synklinálna štruktúra od sedla Javorinka po hrad Muráň v.-z. až vsv.-zjz. smeru, z ktorej v oblasti Mokrej poľany vybočuje na ZJZ viac otvorená synklinála (cf. Kronome a Boorová, 2014). V oblasti Župkovej Magury-Stračanika (j. od Červej Skaly) sa mapovaním zistila antiklinálna štruktúra, ktorej priebeh na SZ od zlomovej línie Suchý dol – Trsteník, teda v oblasti doliny Zlatnica, je menej evidentný. Ďalšia

menšia vrásová štruktúra sa zistila v hrebeňovej časti masívu Strelnice sv. od Tisovca. Veľkorozmerné vrásy v masívoch Tesnej skaly a Župkovej Magury sú utátené muránskym zlomom pod uhlom zhruba 10 – 15°. Mezoskopické vrásy boli v skúmanom regióne ojedinelé. Merania použité v tejto práci pochádzajú z ortorúl v opustenom lome na SV od Muráňa (obr. 4B).

Paleonapät'ová analýza sa opiera o 126 zdokumentovaných tektonických zrkadiel pozorovaných v mezozoickej sekvencii muránskeho príkrovu silicika (obr. 6, 7 a 8) na 9 lokalitách (obr. 1 a 7), z toho 42 zrkadiel nebolo možné zaradiť do žiadnej zo zistených populácií pri dodržaní metodických kritérií 6 zrkadiel v populácii. Výsledky meraní potvrdzujú dva dominantné smery zrkadiel. Najčastejšie boli zrkadlá generálne ssv.-jjz. smeru, ktorý má asi 10° odklon od priebehu muránskeho zlomu. Smer zhodný

s mapovým priebehom muránskeho zlomu (zhruba 45 – 55° na SV) nie je medzi meranými zrkadlami nijako výrazný. Druhé maximum smeru meraných zrkadiel SSZ – JJV je vyjadrením mladších naložených štruktúr. Väčšina zrkadiel je sklonená strmo, pričom najpočetnejšie sú smerné a šikmé posuny. Relatívne často sa však vyskytujú aj poklesy a prešmyky a tvoria pomerne homogénne populácie.

Tektonické zrkadlá možno rozdeliť na 8 homogénnych populácií (obr. 7):

1. Za pravdepodobne najstaršie je možné považovať sz.-jv. sinistrálne a lokálne aj sv.-jz. dextrálne smerné posuny vznikajúce pri zjz.-vsv. kompresii a ssz.-jjv. tenzii v smernoposunovom režime. Túto populáciu reprezentuje 10 zrkadiel pozorovaných na 4 lokalitách (obr. 7). Nasledujúce 3 paleonapät'ové udalosti sa vyznačujú rovnakým, generálne ssz.-jjv. smerom kompresie.

Obr. 3. Orientácia vrstvitosti mezozoickej sekvencie muránskeho príkrovu: A – kontúrový diagram pólov plôch vrstvitosti (S₀), B – póly plôch S₀, C – smer vrstvitosti S₀, D – smeru sklonu S₀, E – veľkosť sklonu S₀.

Fig. 3. Bedding attitudes in the Mesozoic sequence of the Murán nappe: A – poles of bedding planes, B – poles to bedding planes, C – strike of bedding, D – dip direction, E – dip.

Obr. 4. Stereogramy bodov a ružicové diagramy B-osi vrás: A – B-osi megaskopických vrás v mezozoickej sekvencii muránskeho príkrovu, B – B-osi pozorované v horninách kryštalinika veporika v opustenom lome pri Muráni.

Fig. 4. Stereograms of point and rose diagrams of fold B-axis: A – B-axis of megascopic folds in the Mesozoic sequence of the Murán nappe, B – B-axis observed in the Veporic crystalline basement rocks in the Murán quarry.

Obr. 5. Štruktúrna schéma muránskeho príkrovu medzi Tisovcom a Červenou Skalou s vyobrazením vrásových štruktúr.
 Fig. 5. Structural scheme of Muráň nappe between Tisovec and Červená Skala with marked fold structure.

Obr. 6. Štatistika orientácie nameraných mezoskopických zlomov – tektonických zrkadiel ($n = 126$): A – veľkosť sklonu zlomových plôch, B – smer tektonických zlomových plôch, C – stereogram zlomových plôch, D – sklon striácií, E – azimut striácií, F – stereogram striácií.

Fig. 6. Statistics of measured meso-scale faults orientation – slickensides ($n = 126$). A: Dip angle of slickenside planes, B: Strike direction of slickenside planes, C: Fault plane stereonet, D: Plunge angle of striae lines, E: Azimuth of striae lines, F: Stereonet of striae lines.

Obr. 7. Stereogramy nameraných zrkadiel na jednotlivých lokalitách, rozdelené na jednotlivé populácie usporiadané do tabuľky. Homogénne populácie zrkadiel s vypočítanými osami hlavných napätí sú v prvom riadku. Lokalizáciu pozri na obr. 1 a v tab. 1. Dáta meraní sú uvedené v tab. 2.

Fig. 7. Stereograms of measured slickensides on each locality divided into separate populations organized in table. Homogeneous populations of slickensides with calculated main principal stress axes are listed in the first row of the table. For localization see Fig. 1 and Tab. 1. Data are summarized in Tab. 2.

2. a) Táto populácia pozostáva zo sv.-jz. orientovaných sinistrálnych horizontálnych posunov, strmo sklonených na JV. Predstavuje ju 16 zrkadiel zaznamenaných na 4 lokalitách (obr. 7). Zrkadlá vznikli v smernoposunovom režime s osou maximálnej kompresie (σ_1) v smere SSZ – JJV a tenziou (σ_3) v smere VSV – ZJZ. Spolu s etapou 2b predstavuje obdobie hlavného sinistrálneho posunu na zlome.
 - b) Zrkadlá tejto populácie, podobne ako pri 2a, predstavujú sv.-jz. orientované sinistrálne horizontálne posuny, ale so sklonom strmo na SZ. Ide o pomerne slabo zdokumentovanú udalosť reprezentovanú 6 zrkadlami evidovanými na 4 lokalitách (obr. 7). Takto orientované zrkadlá vznikali v smernoposunovom režime v napät'ovom poli podobnom etape 2a. Ich zaradenie do populácie 2a nie je z geometrického hľadiska možné. Preto sa považujú za jednu z podetáp deformácie pri podobne orientovanom napät'ovom poli.
 - c) Prešmyky generálne sklonené na JV sú podľa terénnych pozorovaní mladšie ako zrkadlá fázy 2a, ktoré pretínajú. Spolu s predchádzajúcou etapou však tiež vznikali pri generálnej ssz.-jjv. kompresii. Tvoria skupinu 10 zrkadiel evidovaných na 4 lokalitách (obr. 7). Zlomy tejto generácie boli neskôr reaktivované pri výzdvihu počas 5. etapy ako poklesy. Vidno to aj na viacerých pozorovaných tektonických zrkadlách, ktoré sa na pôvodných prešmykových plochách javili ako kinematické indikátory pri oboch zmysloch pohybu (napr. obr. 2C).
3. Zsz.-vjv. poklesové zlomy s generálnym sklonom na JJZ predstavujú mladšiu etapu extenzie reprezentovanú 11 zrkadlami na 3 lokalitách (obr. 7). Poklesy pretínajú staršie zrkadlá etapy 2a.
4. Obnovenie smernoposunovej deformácie predstavujú ssz.-jjv. orientované sinistrálne a k nim párové, generálne v.-z. orientované dextrálne smerné posuny vznikajúce pri maximálnej kompresii sz.-jv. smeru a extenzii sv.-jz. smeru. Populácia pozostáva z 10 zrkadiel evidovaných na 4 lokalitách (obr. 7).
5. Extenzia ssz.-jjv. smeru sa prejavila vznikom sv.-jz. orientovaných poklesových zlomov. K tejto etape

možno priradiť 11 zrkadiel evidovaných na 3 lokalitách (obr. 7). Na viacerých miestach možno zrkadlá tejto etapy pozorovať na reaktivovaných plochách starších násunových zrkadiel etapy 2c.

6. Dextrálne sz.-jv. až s.-j. zrkadlá, strmo sklonené na JZ a Z, zodpovedajú smernoposunovej udalosti s osou hlavného kompresného napätia orientovanou v smere SSV – JJZ a osou maximálnej tenzie orientovanou v smere VJV – ZSZ. Populáciu tvorí 9 zrkadiel evidovaných na 5 lokalitách (obr. 7).

Interpretácia a diskusia

Evidované vrásové deformácie (obr. 4 a 5) v horninách muránskeho príkrovu a veporickom kryštaliniku majú podobnú orientáciu. Možno ich interpretovať ako kulisovité (*en echelon*) štruktúry vznikajúce pri transpresii na muránskom zlome (Plašienka, 1983; Marko, 1993a). Synklinála v oblasti Muránska Huta – Javorinka, ako aj predpokladaná antiklinála v oblasti Župkovej Magury sú amputované muránskym zlomom. Ich neskoršiu amputáciu muránskym zlomom možno jednoducho vysvetliť ako dôsledok progresívnej deformácie. Geologické profily (Kronome a Boorová, 2014) naznačujú zostrmenie juhovýchodného ramena megavrásu popri muránskom zlome pri neskoršom (miocénom) tiltingu blokov pri výzdvihu. Nemožno vylúčiť ani to, že by všetky alebo ich časť mohli byť staršie ako muránsky zlom (teda predeocénne) a mohli by súvisieť so skracovaním pri presune príkrovu v kriede.

Exaktné vekové zaradenie jednotlivých paleonapät'ových etáp je vzhľadom na chýbanie stratigrafickej kontroly v skúmanej oblasti problematické. Relatívne datovanie bolo možné iba pri niektorých etapách. Autori sa však opierali o regionálne súvislosti, staršie štruktúrne výskumy z tohto regiónu (Marko, 1993a; Vojtko, 2003; Vojtko et al., 2010; Plašienka et al., 2016), ako aj poznatky z okolitých regiónov (Jiríček, 1979; Nemčok et al., 1998; Fodor et al., 1999; Hók et al., 2000; Sperner et al., 2002; Marko a Vojtko, 2006; Sůkalová et al., 2012; Fodor, 2019). V prípade oblasti muránskeho príkrovu a okolitého veporického

1 starší eocén early Eocene	2a, b, c stredný eocén middle Eocene 1. 2.		3 oligocén Oligocene	4 starší miocén early Miocene	5 báden – sarmat Badenian – Sarmatian (late Miocene)	6 panón – pliocén Pannonian – Pliocene

Obr. 8. Prehľad vývoja paleonapät'ového poľa v skúmanej oblasti.

Fig. 8. Summary table of paleostress field evolution in the investigated region.

kryštalinika sú z hľadiska interpretácie tektoniky dôležité aj FT údaje vyjadrujúce časové aspekty exhumácie a tektonicko-termálny vývoj tejto oblasti (Vojtko et al., 2016).

Tektonické zrkadlá jednoznačne predeocénneho veku neboli v skúmanom regióne pozorované.

Zaradenie smerných posunov populácie 1 (obr. 7 a 8) do spodného eocénu je založené na regionálnych súvislostiach a predchádzajúcich výskumoch (Vojtko, 2003; Sůkalová et al., 2012; Plašienka et al., 2016). Iné výskumy interpretovali vek takto orientovaných zlomov aj ako vrchný miocén – pliocén (Marko a Vojtko, 2006).

Populácie 2a, 2b a 2c sa považujú za strednoeocénne (obr. 7 a 8) a vzhľadom na zhodnú orientáciu osí maximálnej kompresie (σ_1) ssz.-jjv. smeru súvisia s tou istou paleonapätovou etapou. Populácie 2a a 2b tvorené sv.-jz. orientovanými sinistrálnymi smernými posunmi je nutné z geometrického hľadiska od seba oddeliť pre rozdiel v sklone zlomov, ktoré geometricky nemohli vzniknúť pri tej istej udalosti. Môžu predstavovať prechod medzi čisto smernoposunovým režimom a transpresiou. Poradie populácií 2a a 2b bolo zvolené konvenčne a môže byť aj opačné. K najvýraznejším smerným posunom na muránskom zlome došlo zrejme v priebehu etáp 2a a 2b počas stredného eocénu. Marko (1993a) pri výskume nenachádzal krehkú deformáciu súvisiacu so smerným posunom na muránskom zlome v bádenských vulkanitoch, ktoré pokrývajú južné pokračovanie zlomovej zóny. Smerné posuny tejto etapy pritom nepostihujú sedimenty vnútrokarpatského paleogénu (Marko, 1993a; Vojtko, 2003). Terénne pozorovania zároveň naznačujú, že zrkadlá populácie 2c (prešmyky) sú mladšie ako 2a (smerné posuny), preto nepredpokladáme ich predeocénny vek, o ktorom by inak bolo možné uvažovať.

So sinistrálnymi posunmi súvisia pravdepodobne aj zjz.-vsv. orientované vrásové štruktúry v muránskom príkrove (Marko, 1993a). Proti takejto interpretácii ako vrás *en echelon* popri horizontálne posuvnom zlome nemožno namietať. Podporujú ich aj ďalšie pozorovania z oboch koncov muránsko-divínskeho zlomového systému (Plašienka, 1983).

Vekové zaradenie poklesových zrkadiel 3. etapy (obr. 7 a 8) je problematické. Možno ich priradiť k extenzii oligocénneho veku zaznamenananej v oblasti stredného Slovenska, rovnako, ako uvádzajú Plašienka et al. (2016), alebo k (?)otnansko-spodnobádenskej (Vojtko, 2003), resp. spodnomiocénnej extenzii (Sůkalová et al., 2012). Zrkadlá tejto etapy môžu zodpovedať v.-z. poklesom evidovaným na Strundžaniku.

Populácia smerných posunov 4. etapy najpravdepodobnejšie vznikla počas spodného miocénu (cf. Plašienka et al., 2016). Nie je však vylúčené, že zrkadlá mohli byť súčasne s predchádzajúcou etapou, resp. mohli na ňu plynule nadviazať. Sinistrálne ssz.-jjv. zrkadlá by mohli byť prejavom s.-j. zlomov *en echelon* medzi muránskym zlomom a zlomom Suchý dol – Trsteník. Mohli by zodpovedať aj zlomom pozorovaným v Rácove.

Poklesové zrkadlá zaradené do 5. etapy je možné dobre korelovať s extenziou, ktorá postihla oblasť v období bádenu až sarmatu (Sperner et al., 2002; Plašienka et al.,

2016), keď bol umiestnený tisoický intruzívny komplex, a bola súčasná s vulkanizmom v priestore tzv. veporského stratovulkánu (cf. Konečný et al., 2015). Možno predpokladať, že pozorované znaky kupolovitého výzdvihu v závere Hrdzavej doliny (diskutované ďalej) majú rovnaký vek.

Časové zaradenie dextrálnych smerných posunov sz.-jv. až ssz.-jjv. smeru etapy č. 6 nie je jednoznačné. Na základe korelácie so staršími výskumami (Marko a Vojtko, 2006) a analogickej orientácie napätového poľa (Vojtko, 2003; Plašienka et al., 2016) je možné považovať ich za panónske až pliocénne alebo strednomiocénne (Sůkalová et al., 2012).

V oblasti Muráňa je muránsky zlom prekrytý kvartérnymi muránskymi brekciami (Ložek, 1960), ktoré nie sú krehko porušené. Napriek tomu, že v nich krehké porušenie nebolo pozorované, s touto zónou je možné spájať seizmickú aktivitu, kvôli ktorej niektorí autori považujú zlom za potenciálne (neotektonicky) aktívny (Madarás et al., 2012). Preukázateľne neotektonický charakter (sensu Hók et al., 2000) pozorovaných zrkadiel nebolo možné potvrdiť. Neotektonickú reaktiváciu niektorých starších štruktúr však nemožno vylúčiť. Viaceré fenomény zistené mapovaním, ako sú mimoriadne vysoko položené terasy, veľká gravitačná aktivita svahov, úlomky kryštalinika v kvartérnom pokryve planiny (Orvoš a Orvošová, 2012) a pod., poukazujú na dosiaľ podceňované veľmi mladé (?pliocénno-kvartérne) vertikálne pohyby.

Interpretované údaje naznačujú zdanlivú rotáciu paleonapätových osí. Na základe poznatkov z paleomagnetických meraní zo Západných Karpát a okolitých regiónov je však zrejme, že nerotovali paleonapätia, ale Alcapa a bloky, ktoré ju budujú (napr. Márton et al., 2015; Fodor et al., 1999; Fodor, 2019). Významnejšie horizontálne rotácie muránskeho príkrova zatiaľ neboli preukázané. Nie je preukázaný ani ich vplyv na interpretácie smerov meraných štruktúr alebo interpretovaných paleonapätových osí. Interpretované smery paleonapätí vyjadrujú ich dnešnú orientáciu. Kvôli odhadu pôvodných smerov alebo paleogeografickým úvahám je nutné zohľadniť paleogénu aj miocénnu rotáciu v smere hodinových ručičiek, t. j. odrotovať paleonapätia späť.

Počas mapovacích prác v závere Hrdzavej doliny sa zistil lokálny štruktúrny fenomén prejavujúci sa sklonmi vrstvovitosti prevažne gutensteinského a steinalmského súvrstvia po obvode tektonického okna Hrdzavej doliny radiálne von z doliny (obr. 9). Pozorovania vrstvovitosti naznačujú domatickú, resp. (brachy)antiklinálnu štruktúru s centrom zhruba v oblasti kóty Sedlo, ktorá sa nachádza uprostred záveru Hrdzavej doliny. Je budovaná kryštalinikom veporika, niekedy aj so zachovanými útržkami obalovej jednotky föderatského typu. Príčina tohto fenoménu je neznáma. Keďže apatitové a U-Th/He *fission-trackové* údaje z Hrdzavej doliny indikujú vrchnokriedové až spodnoeocénne veky (Králiková, 2013; Vojtko et al., 2016) a z oblasti sú známe aj plytké pripovrchové intrúzie strednomiocénnych vulkanitov (Konečný et al., 2015), o veku zaradení tohto fenoménu nie je v súčasnosti možné jednoznačne rozhodnúť.

Obr. 9. Sklony mezozoických sekvencií v bezprostrednom okolí tektonického okna v závere Hrdzavej doliny poukazujúce na kupolovitý výzdvih. Červenou farbou je vyznačený predpokladaný rozsah kupolovitej štruktúry. 1 – kvartérne sedimenty, nečlenené; 2 – miocénne vulkanity a pripovrchové intrúzie; 3 – mezozoické sekvencie muránskeho príkrovu, nečlenené; 4 – rauwacky; 5 – veporikum, nečlenené.

Fig. 9. Dip of the Mesozoic sequences in the vicinity of the Hrdzavá dolina window suggesting a domatic uplift. 1 – Quaternary sediments undivided; 2 – Miocene volcanic rocks and shallow intrusions; 3 – Mesozoic sequences of Murán nappe, undivided; 4 – Rauhwackes – cataclases; 5 – Veporic crystalline basement and cover undivided.

Záver

V priebehu terénneho geologického výskumu a mapovania Muránskej planiny približne v oblasti medzi obcami Telgárt, Šumiac a mestom Tisovec (obr. 1 a 5) pri štúdiu mezozoickej sekvencie muránskeho príkrovu, v súčasnosti považovaného za súčasť silicika, boli identifikované viaceré štruktúrne fenomény poukazujúce na viacetapovú deformáciu telesa príkrovu.

Megaskopické vrásky generálne vsv.-zjz. smeru sú prítomné v oblasti Župkovej Magury, medzi Tesnou skalou a Muránskym hradom a severne od masívu Strelnice (obr. 4 a 5). Časť týchto vrás dobieha k muránskeму zlomu pod ostrým uhlom a je ním amputovaná. Interpretácia veku týchto vrás nie je jednoznačná. Môže ísť buď o staršie, predpaleogénne vrásky súvisiace s presunom príkrovu, alebo pravdepodobnejšie ide o štruktúry *en echelon* súvisiace s vývojom sinistrálneho horizontálneho strihu (etapy 2a – c pozri ďalej) v oblasti muránskeho zlomu.

V priebehu mapovania bolo evidovaných 126 tektonických zrkadiel s interpretovateľnou kinematikou (obr. 6 a 7, tab. 2). Pozorované tektonické zrkadlá odrážajú zložitú viacetapovú kenozoickú evolúciu mezozoickej sekvencie muránskeho príkrovu v danej oblasti. Výsledky paleonapätovej analýzy umožňujú vyčleniť 8 populácií zrkadiel (spĺňajúc kritérium minimálne 6 zrkadiel v jednej populácii) tvoriacich 6 paleonapätových etáp usporiadaných od

najstaršej po najmladšiu (obr. 7 a 8):

1. sz.-jv. sinistrálne smerné posuny vznikajúce pri zjz.-vsv. kompresii a na ňu kolmej tenzii v smernoposunovom tektonickom režime, pravdepodobne počas spodného eocénu;
2. a – b) sv.-jz. sinistrálne smerné posuny vznikajúce počas ssz.-jjv. kompresie v smernoposunovom tektonickom režime v priebehu stredného eocénu. Odrážajú hlavnú etapu smernoposunového pohybu na muránskeho zlome;
- c) jz.-sv. až v.-z. prešmyky sklonené na JV vznikajúce pri ssz.-jjv. kompresii. Presekávajú staršie zrkadlá populácie 2a. Prešmyky tvorili pravdepodobne finálnu fázu deformácie počas stredného eocénu;
3. zsz.-vjv. poklesy, prevažne so sklonom na JJZ, ktoré vznikali pri ssv.-jjz. tenzii počas oligocénu alebo spodného miocénu. Presekávajú staršie zrkadlá populácie 2a;
4. ssz.-jjv. sinistrálne a v.-z. dextrálne smerné posuny vznikajúce počas sz.-jv. kompresie a na ňu kolmej tenzie počas spodného miocénu alebo nasledujúce po 3. etape v oligocéne;
5. sv.-jz. poklesy vznikajúce pri sz.-jv. tenzii, pravdepodobne počas bádenu až sarmatu. Boli súčasné s vývojom tisovského intruzívneho komplexu a dnes už denudovaných veporských neovulkanitov;
6. sz.-jv. až ssz.-jjv. dextrálne smerné posuny vznikajúce pri ssv.-jjz. kompresii a na ňu kolmej tenzii. Pravdepodobne sú najmladšou paleonapätovou etapou. Jej časové zaradenie nie je jednoznačné, môže ísť o strednomiocénu alebo panónsko-pliocénu fázu deformácie.

Pod'akovanie

Tento výskum sa realizoval v rámci projektu Ministerstva životného prostredia SR 17 13 – *Výskum geologickej stavby a zostavenie geologických máp v problematických územiach Slovenskej republiky*, podúlohy A-01/14 – *Geologická stavba Muránskej planiny*. Ďakujeme pracovníkom kameňolomu pri Červenej Skale a rovnako pracovníkom firmy Calmit, s. r. o., za možnosť vstupu do kameňolomu pri Tisovci. Za cenné pripomienky sú autori zaviazaní F. Markovi a R. Vojtkovi, ktorí recenzovali skoršiu verziu manuskriptu, a V. Šimonovej a I. Peškovej za recenziu neskoršej verzie textu.

Literatúra

Allmendinger, R. W., Gephart, J. W. a Marrett, R. A., 1989: Notes on Fault Slip Analysis. Prepared for the Geological Society of America Short Course on "Quantitative Interpretation of

- Joints and Faults" November 4 & 5, 1989, Ithaca, Cornell University, 55 s.
- Angelier, J., 1994: Fault slip analysis and paleostress reconstruction. In: Hancock, P. L. (Ed.): Continental Deformation. Oxford, Pergamon Press, 53 – 101.
- Bezák, V., Broska, I., Elečko, M., Havrila, M., Ivanička, J., Janočko, J., Kaličiak, M., Konečný, V., Lexa, J., Mello, J., Plašienka, D., Polák, M., Pottfaj, M. a Vass, D., 2004: Tektonická mapa Slovenskej republiky 1 : 500 000. Bratislava, Št. Geol. Úst. D. Štúra.
- Bystrický, J., 1959: Príspevok k stratigrafii muránskeho mezozoika. Geol. Práce, Zoš., 56, 5 – 53.
- Delvaux, D., Moeyss, R., Stapel, G., Petite, C., Levi, K., Miroshnichenko, A., Ruzhich, V. a Sankov, V., 1997: Paleostress reconstructions and geodynamics of the Baikal region, Central Asia, Part 2. Cenozoic rifting. Tectonophysics, 282, 1 – 38.
- Delvaux, D. a Sperner, B., 2003: New aspects of tectonic stress inversion with reference to the TENSOR program. In: Nieuwland, D. A. (ed.): New Insights into Structural Interpretation and Modelling. Geol. Soc., London, Spec. Publ., 212, 75 – 100.
- Doblas, M., 1998: Slickenside kinematic indicators. Tectonophysics, 295, 187 – 197.
- Fodor, L., 2019: Results, problems and future tasks of palaeostress and fault-slip analyses in the Pannonian Basin: the Hungarian contribution. Földt. Közl., 149, 4, 297 – 326.
- Fodor, L., Csontos, L., Bada, G., Györfi, I. a Benkovic, L., 1999: Tertiary tectonic evolution of the Pannonian Basin system and neighbouring orogens: a new synthesis of palaeostress data. In: Durand, B., Jolivet, L., Horváth, F. a Séranne, M. (eds): The Mediterranean Basins: Tertiary Extension within the Alpine Orogen. Geol. Soc., London, Spec. Publ., 156, 295 – 334.
- Gaab, A. S., Janák, M., Poller, U. a Todt, W., 2006: Alpine reworking of Ordovician protoliths in the Western Carpathians: Geochronological and geochemical data on the Muraň Gneiss Complex, Slovakia. Lithos, 87, 261 – 275.
- Hók, J., Bielik, M., Kováč, P. a Šujan, M., 2000: Neotektonický charakter územia Slovenska. Miner. Slov., 32, 459 – 470.
- Hynie, O., 1954: Geologická mapa Československé republiky. Praha, Ústř. Úst. geol.
- Jiříček, R., 1979: Tektogenetický vývoj karpatského oblouku během oligocénu a neogénu. In: Mahel' M. (ed.): Tektonické profily Západných Karpát. Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra, 203 – 213.
- Klinec, A., 1976: Geologická mapa Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier 1 : 50 000. Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra.
- Konečný, V., Konečný, P., Kubeš, P. a Pécskay, Z., 2015: Paleovolcanic reconstruction of the Neogene Vepor stratovolcano (Central Slovakia), part I. Miner. Slov., 47, 1, 1 – 76.
- Kováčik, M., Kráľ, J. a Bachlinski, R., 2001: The "Muráň" orthogneisses: contribution to tectonics, origin, metamorphism and Sr-isotopes constraint (Southern Veporicum, Western Carpathians). Slovak Geol. Mag., 7, 2, 207 – 211.
- Králiková, S., 2013: Low-thermal evolution of the Central Western Carpathian rock complexes during the Alpine tectonogenesis. Dizertačná práca. Manuskript. Bratislava, archív Katedry geol. a paleont. PriF UK, Univerzita Komenského, 130 s. Dostupné na internete: <https://opac.crzp.sk/?fn=detail-BiblioForm&sid=DBEBBE2C2F1C2B14AA84E2D96E82>
- Kronome, B. a Boorová, D., 2014: Geologická stavba masívu Tesnej skaly (Muránska planina, centrálné Západné Karpaty) – výsledky geologického mapovania a biostratigrafického štúdia. Geol. Práce, Spr., 123, 7 – 29.
- Kronome, B., Boorová, D., Buček, S., Olšavský, M., Sentpetery, M., Maglay, J. a Vlačíky, M., 2017: Geologická stavba Muránskej planiny. In: Hraško, E. (ed.): Výskum geologickej stavby a zostavenie geologických máp v problematických územiach Slovenskej republiky. Čiastková záverečná správa. Manuskript. Bratislava, archív Št. Geol. Úst. D. Štúra.
- Kubeš, P., Bezák, V., Kucharič, L., Fiľo, M., Vozár, J., Konečný, V., Kohút, M. a Gluch, A., 2010: Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflection on the structure of the crust. Geol. Carpath., 61, 5, 437 – 447.
- Lexa, J., Bezák, V., Elečko, M., Mello, J., Polák, M., Pottfaj, M. a Vozár, J. (eds.), 2000: Geological map of Western Carpathians and adjacent areas 1 : 500 000. Bratislava, Ministry Environ. Slovak Rep., Geol. Surv. Slovak Rep.
- Ložek, V., 1960: Muránska brekcie. Věst. Ústř. Úst. geol., 35, 469 – 471.
- Madarás, J., 2012: Muránsky zlom. In: Liščák, P. (ed.): Významné geologické lokality [online]. Bratislava, Št. Geol. Úst. D. Štúra. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/g_vgl/content.html?cislo=JM-05&jazyk=SK
- Madarás, J., Fojtiková, L., Hrašna, M., Petro, L., Ferienc, D. a Briestenský, M., 2012: Vymedzenie seizmicky aktívnych oblastí na Slovensku na základe záznamov historických zemetrasení a súčasného monitorovania tektonickej a seizmickej aktivity. Miner. Slov., 44, 4, 351 – 364.
- Marko, F., 1991: Evolúcia zlomových štruktúr v zóne muránskej línie v jz. časti Západných Karpát. Kandidátska dizertačná práca. Manuskript. Bratislava, archív Št. Geol. Úst. D. Štúra (arch. č. 76 003), 113 s.
- Marko, F., 1993a: Kinematics of Muráň fault between Hrabušice and Tuhár village. In: Rakús, M. a Vozár, J. (eds.): Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. Konferencie, sympóziá, semináre. Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra, 253 – 261.
- Marko, F., 1993b: Kinematické indikátory strižných pohybov pri krehkej deformácii (prehľad). Miner. Slov., 25, 285 – 287.
- Marko, F., 2000: Štruktúrna geológia II. Úvod do deformačnej a dynamickej analýzy. Bratislava, Univerzita Komenského, 122 s.
- Marko, F. a Vojtko, R., 2006: Structural record and tectonic history of the Mýto-Tisovec fault (Central Western Carpathians). Geol. Carpath., 57, 3, 211 – 221.
- Márton, E., Grabowski, J., Tokarski, A. a Túnyi, I., 2015: Palaeomagnetic results from the fold and thrust belt of the Western Carpathians: an overview. In: Pueyo, E. L., Sussman, A. J., Oliva-Urcia, B. a Cifelli, F. (eds): Palaeomagnetism in fold and thrust belts: New Perspectives. Geol. Soc., London, Spec. Publ., 425, 259 – 276.
- Mello, J., Havrila, M., Madarás, J., Plašienka, D., Kováčik, M., Bezák, V., Kohút, M., Hraško, E., Broska, I., Marko, F., Petrik, I., Ondrejka, M. a Uher, P., 2002: 3rd Day Programme Slovenské rudohorie Mts. – Stratenská hornatina highlands, Muránska planina plateau, Stolické vrchy Mts. and Veporské vrchy Mts. In: Vozár, J., Vojtko, R. a Sliva, E. (eds.): Guide to geological excursions XVIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Bratislava, Slovak republic. Bratislava, Št. Geol. Úst. D. Štúra, 28 – 30.
- Milovský, R., Hurai, V., Plašienka, D. a Biroň, A., 2003: Hydro-tectonic regime at soles of overthrust sheets: textural and fluid inclusion evidence from basal cataclases of the Muráň nappe (Western Carpathians, Slovakia). Geodinamica Acta, 16, 1, 1 – 20.
- Nemčok, M., Hók, J., Kováč, P., Marko, F., Coward, M. P., Madarás, J., Houghton, J. J. a Bezák, V., 1998: Tertiary extension development and extension/compression interplay in the West Carpathian mountain belt. Tectonophysics, 290, 137 – 167.
- Orvoš, P. a Orvošová, M., 2012: Morfoštruktúrne pole Muránskej planiny a jeho špecifiká v rámci krasových plošín Slovenska. Geomorphol. Slovaca Bohemica, 1, 51 – 60.

- Pašteka, R., Zahorec, P., Kušnirák, D., Bošanský, M., Papčo, J., Szalaiová, V., Krajňák, M., Marušiak, I., Mikuška, J. a Bielik, M., 2017: High resolution Slovak Bouguer gravity anomaly map and its enhanced derivative transformations: New possibilities for interpretation of anomalous gravity fields. *Contr. Geophys. Geod.*, 47, 2, 81 – 94.
- Petit, J. P., 1987: Criteria for the sense of movement on fault surfaces in brittle rocks. *J. struct. Geol.*, 9, 597 – 608.
- Plašienka, D., 1983: Geologická stavba tuhárskeho mezozoika. *Miner. Slov.*, 15, 1, 49 – 58.
- Plašienka, D. a Soták, J., 2001: Stratigrafické a tektonické postavenie karbónskych sedimentov v doline Furmanca (Muránska planina). *Miner. Slov.*, 33, 1, 29 – 44.
- Plašienka, D., Jeřábek, P., Vojtko, R., Králiková, S., Janák, M., Ivan, P., Méres, Š., Soták, J. a Milovský, R., 2016: Alpine structural and metamorphic evolution during burial and exhumation of the Veporic basement and cover complexes. Bratislava, Comen. Univ. Bratislava, 54 s.
- Pospíšil, L., Nemčok, J., Graniczny, M. a Doktor, S., 1986: Príspevek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti Západních Karpat. *Miner. Slov.*, 18, 5, 358 – 402.
- Pospíšil, L., Bezák, V., Nemčok, J., Feranec, J., Vass, D. a Obernauer, D., 1989: Muránsky tektonický systém – významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch. *Miner. Slov.*, 21, 4, 305 – 322.
- Putiška, R., Dostál, I., Mojžeš, A., Gajdoš, V., Rozimant, K. a Vojtko, R., 2012: The resistivity image of the Muráň fault zone (Central Western Carpathians) obtained by electrical resistivity tomography. *Geol. Carpath.*, 63, 3, 233 – 239.
- Sperner, B., Ratschbacher, L. a Nemčok, M., 2002: Interplay between subduction retreat and lateral extrusion: Tectonics of the Western Carpathians. *Tectonics*, 21, 6, 1 – 24.
- Súkalová, E., Vojtko, R. a Pešková, I., 2012: Cenozoic deformation and stress field evolution of the Kozie chrby Mountains and the western part of Hornád Depression (Central Western Carpathians). *Acta Geol. Slov.*, 4, 1, 53 – 64.
- Uhlig, V., 1903: Bau und bild der Karpaten. In: Diener, K., Hoernes, R., Suess, F. E. a Uhlig, V. (eds.): *Bau un Bild der Österreich.* Wien, Verl. F. Tempsky, 651 – 991.
- Vojtko, R., Hók, J., Kováč, P., Madarás, J. a Filová, I., 2000: Geological structure and tectonic evolution of the Southern Veporicum. *Slovak Geol. Mag.*, 6, 2 – 3, 287 – 292.
- Vojtko, R., 2003: Štruktúrna analýza zlomov a geodynamický vývoj strednej časti Slovenského rudohoria. Manuskript. Bratislava, archív Katedry geol. a paleont., PriF UK, 91 s.
- Vojtko, R. a Marko, F., 2006: Paleonapäťová analýza, ako nástroj geodynamických rekonštrukcií. In: Kováč, M. a Dubíková, K. (eds.): *Nové metódy a výsledky v geológii Západných Karpát.* Zborník 2006. Bratislava, Univerzita Komenského, 77 – 90.
- Vojtko, R., Tokárová, E., Sliva, L. a Pešková, I., 2010: Reconstruction of Cenozoic paleostress fields and revised tectonic history in the northern part of the Central Western Carpathians (the Spišská Magura and Východné Tatry Mountains). *Geol. Carpath.*, 61, 3, 211 – 225.
- Vojtko, R., Králiková, S., Kriváňová, K. a Vojtková, S., 2015: Lithostratigraphy and tectonics of the eastern part of Veporské vrchy Mts. (Western Carpathians). *Acta Geol. Slov.*, 7, 2, 113 – 127.
- Vojtko, R., Králiková, S., Jeřábek, P., Schuster, R., Danišík, M., Fügenschuh, B., Minár, J. a Madarás, J., 2016: Geochronological evidence for the Alpine tectono-thermal evolution of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). *Tectonophysics*, 666, 48 – 65.

Summary

The area of the Muráň Plateau, which is the main subject of this paper, represents according to recent views a nappe outlier of the Muráň nappe, lying in the footwall of South Veporic crystalline basement and sedimentary cover (of so called Föderata Unit) (Bystrický, 1959; Klinec, 1976; Bezák et al., 2004). The southern boundary of the Muráň Plateau between the Mesozoic rocks of the Muráň Nappe and the Veporic crystalline basement is marked by the Muráň fault. This fault (Fig. 1A and 1B), together with its southwestern continuation – Divín fault represents one of the morphologically most distinct faults of the Western Carpathians. It is manifested as a pronounced photolineament (Pospíšil et al., 1986; Pospíšil et al., 1989) and distinct discontinuity separating the lithologically different units built by the Mesozoic carbonates of the Silicicum and crystalline basement of the Veporicum. It is as well separating the internal Veporic Kohút zone (on the SE) from the Kráľova hoľa zone (on the NW). This dividing line is markable in the geological maps (Hynie, 1954; Klinec, 1976; Lexa et al., 2000; Bezák et al., 2004) and represents anomaly in a geophysical image (Pospíšil et al., 1989; Kubeš et al., 2010; Putiška et al., 2012; Madarás et al., 2012; Pašteka et al., 2017).

Term Muráň fault (Slovak: *muránsky zlom*; German: *Murány-Dislokation* and *Muránylinie*) was introduced by Uhlig (1903) according to a Muráň village in today's Revúca District, Central Slovakia. Its classical locality is considered the stone quarry NE of the Muráň village (cf. Mello et al., 2002; Madarás, 2012; Fig. 2B). Its course is, however, well traceable throughout the section between the Telgárt village and Tisovec town. Structural investigation and interpretation of its kinematic character was for the first time carried out by Marko (1991, 1993a) who distinguished 3 compressional paleostress events. These studies were further refined and updated (Vojtko, 2003; Marko a Vojtko, 2006; Plašienka et al., 2016). The fault has a complex polystadial Cenozoic geological history, reflecting the changes of the paleostress field or rotation of the Alcapa respectively (Márton et al., 2015).

The oldest rocks in the investigated region are represented by crystalline basement of the South Veporicum cropping out in the area of Hrdzavá dolina valley tectonic window. These are predominantly granites and migmatites (Klinec, 1976; Vojtko et al., 2000) and so called Muráň orthogneiss (Kováčik et al., 2001; Gaab et al., 2006). Overlying rocks are represented by reduced South Veporic sedimentary cover unit (Föderata Unit) composed of Lower Triassic quartzites and grey quartz phylites locally with relics of metamorphosed carbonates. The South Veporic unit is overlain by Silicic Muráň Nappe (Bystrický, 1959). The basal part of the nappe contains thick sequence of ochraceous and yellow cataclasites (so called Rauhackes, e.g. Milovský et al., 2003). Higher lithostratigraphic members are represented by Lower Triassic ochraceous sandy shales (Bódvaszilas Formation) and thin-bedded dark sandy limestones (Szin Formation). The overlying Gutenstein Formation is represented by dark grey limestone and minor dolomite of Early Anisian age

(Aegean – Bithynian). The Upper Anisian (Pelsonian – Illyrian) is represented by organodetritic Gader, Annaberg and Steinalm limestones (Kronome et al., 2017). Most of the region is, however, dominated by Ladinian pale white Wetterstein Limestones. Formation gradually passes into the dolomites. The rock strip between Tesná skala and Muráň castle rock up to the Dlhý vrch Hill is built by the Main Dolomite, Tisovec and Dachstein limestones and occasionally by younger limestones of Rhaetian and Jurassic age.

The Mesozoic rocks of the Silicicum in the investigated region are generally gently monoclinaly dipping to the SE (Fig. 3). Strike of bedding planes suggest constructed B-axis of megascopic folds approx. in NE-SW direction, thus shortening in generally NW-SE direction. Traces of fold structure are manifested in the map view (Figs. 4 and 5). Most significant is the E-W to ENE-WSW syncline structure from the Javorinka pass up to the Muráň castle (Fig. 5; cf. Kronome and Boorová, 2014). Geological mapping also confirmed anticline in the Župkova Magura – Stračaník region. The largescale fold is, however, very difficult to track West of Suchý dol – Trsteník fault. Another fold was observed in the ridge area of Strelnica NE of Tisovec town. Largescale folds in the Tesná skala and Župkova Magura massifs are cut by the Muráň fault at angle about 10–15°. Mesoscopic folds were very scarce in the region. The few measurements used in this work come from orthogneisses in an abandoned quarry NE from Muráň village (Fig. 4B). Observed folds are truncated by the Muráň fault. It is, however, not clear whether they are pre-Eocene (i.e. related to Cretaceous Muráň nappe emplacement) or represent an echelon structures related to Eocene sinistral strike-slip (as was proposed by Plašienka, 1983; Marko, 1993a).

Most of the 126 observed slickensides (Figs. 7–8, Tabs. 1 and 2) were recorded in Wetterstein Formation, Main Dolomite, Tisovec and Dachstein limestones. The measured data and their interpretations are given in present day coordinates and do not take into account the Cenozoic rotations (cf. Márton et al., 2015). Observed slickensides are divided into 8 homogenous populations as follows (from oldest to youngest; Fig. 7 and 8):

1. Probably the oldest ones are NW-SE sinistral and locally NE-SW dextral strike-slips formed during WSW-ENE compression and NNW-SSE tension in the strike-slip regime. It is represented by 10 slickensides observed at 4 localities (Fig. 7). This phase is supposed to be early Eocene according to regional context and older investigations (Vojtko, 2003; Šukalová et al., 2012; Plašienka et al., 2016). Other study in the region have interpreted the age of similar faults as the late Miocene – Pliocene (Marko and Vojtko, 2006).

Following 3 fault populations are considered due to similar stress orientation formed during the same phase.

2. a) NE-SW striking SE dipping sinistral strike-slip faults are represented by 16 slickensides recorded at 4 localities (Fig. 7). Faults were formed in strike-slip regime with NNW-SSE maximum compressional stress axis (σ_1) and ENW-WSW tension (σ_3).

b) Slickensides of this population are represented by NE-SW striking sinistral strike-slips differing from

previous population 2a only by opposite dip to the NW. This is a relatively poorly documented event represented by 6 slickensides registered at 4 localities (Fig. 7). Slickensides of events 2a and 2b represent the main sinistral strike-slip movement recorded at the Muráň fault. Age of this faulting is according to Marko (1993a) prelate Miocene (thus middle Eocene) due to absence of NE-SW strike slip faults in the younger Inner Carpathian Paleogene sediments and Miocene neovolcanites in the region.

c) Reverse faults dipping to the SE are according to field observation younger than (cutting) slickensides of phase 2a, however, formed in the stress regime with NNW-SSE maximum compressional stress axis (σ_1), thus similar as previous phases 2a and 2b. They form a group of 10 slickensides registered at 4 localities (Fig. 7). 2c reverse faults probably represent the final stage of middle Eocene deformation.

3. WNW-ESE normal faults mostly dipping to the SSW represent younger extensional phase consisting of 11 slickensides recorded at 3 localities (Fig. 7). Normal faults are crosscutting older slickensides of the population 2a. Age determination of this phase is problematic. They can be attributed to the extension of the Oligocene age recorded in the Central Slovakia region, as reported by Plašienka et al. (2016); (?) Otnangian – early Badenian (Vojtko, 2003) or early Miocene (Šukalová et al., 2012). Faults of this stage may correspond to E-W normal faults observed at Strundžaník.

4. NNW-SSE oriented sinistral and E-W dextral strike-slip faults were formed in regime with NW-SE maximum compressional stress and NE-SW tension. Population consists of 10 slickensides recorded at 4 localities (Fig. 7). Strike-slips of this phase were most probably formed during early Miocene (cf. Plašienka et al., 2016). However, it is not excluded that the slickensides could have coincided with the previous phase, or occurred soon afterwards. Sinistral NNW-SSE slickensides could be an expression of an echelon N-S faults between the Muráň fault and Suchý dol – Trsteník fault.

5. WSW-ENE to SW-NE oriented normal faults were formed during NNW-SSE tension. 11 slickensides of this phase were registered at 3 localities (Fig. 7). In several places, the slickensides of this stage can be seen on the reactivated surfaces of the older 2c stage slickensides (e.g. Fig. 2C). This phase can be well correlated with the extension that affected the area during the Badenian-Sarmatian period (Sperner et al., 2002; Plašienka et al., 2016), when the Tisovec intrusive complex was emplaced and coincided with volcanism in the so-called Vepor stratovolcano (cf. Konečný et al., 2015; Vojtko et al., 2016).

6. Dextral NW-SE to N-S steeply dipping to SW or W slickensides were formed in strike-slip regime with NNE-SSW maximum compression and ESE-WNW tension. Population consists of 9 slickensides registered at 5 localities (Fig. 7). Time assignment is not unambiguous. Based on a correlation with earlier research (Marko and Vojtko, 2006) and an analogous orientation

of the paleostress field (Vojtko, 2003; Plašienka et al., 2016), slickensides can be considered Pannonian to Pliocene or middle Miocene (Sůkalová et al., 2012).

Manuskript doručení:

30. 1. 2019

Revidovaná verzia doručená:

23. 1. 2020

Rukopis akceptovaný redakčnou radou:

7. 5. 2020

Tab. 1. Lokalizácia štruktúrnych meraní, vrstvitost' a litostratigrafické zaradenie skúmaných hornín.

Tab. 1. Localization of structural measurements, bedding and lithostratigraphic assignment of studied rocks.

	X (Long; E)°	Y (Lat; N)°	S0 (dip.dir./dip°)	Litologické zloženie / Lithology
TM003	20,103	48,795	nebolo možné identifikovať / not observable	wettersteinský dolomit / Wetterstein Dolomite
TM013	20,125	48,812	nebolo možné identifikovať / not observable	wettersteinský vápenc / Wetterstein Limestone
TM014	20,125	48,815	nebolo možné identifikovať / not observable	wettersteinský vápenc a dolomit / Wetterstein Limestone and dolomite
TM44	20,059	48,769	210/25°	gutensteinský vápenc / Gutenstein Limestone
SM21	20,099	48,807	304/25°	wettersteinský vápenc / Wetterstein Limestone
MUR01	20,055	48,748	280/45°	wettersteinský dolomit / Wetterstein Dolomite
KB-276	20,009	48,800	220/40°	karbonatická breccia / Carbonate breccia
KB426	20,098	48,800	160/20°	wettersteinský vápenc / Wetterstein Limestone
KB427	20,102	48,802	292/20°	wettersteinský vápenc / Wetterstein Limestone
KB428	20,106	48,802	26/25°	wettersteinský vápenc / Wetterstein Limestone
KB433	20,102	48,808	nebolo možné identifikovať / not observable	tmavosivý organodetritický vápenc / Dark grey organodetritic lmst.
KB461	20,120	48,813	232/25°	wettersteinský vápenc / Wetterstein Limestone

Tab 2. Hodnoty štruktúrnych meraní.

Tab 2. Values of structural measurements.

No.	ID (Dok bod)	Zlom. plocha/ Fault plane	Veľkosť skl./Dip°	Striácia/Striae	Veľkosť skl./Dip°	Zmysel/Sense	Istota/Quality
		Smer skl./Dip dir°		Smer skl./Dip dir.°			
1	TM003	84	75	168	20	D	S
2	TM013A	310	85	39	10	S	P
3	TM013B	314	75	43	2	S	C
4	TM013C	124	85	214	10	S	C
5	TM013D	126	80	37	6	S	C
6	TM014	184	89	274	10	D	S
7	SM21_Z1	146	40	169	38	N	P
8	SM21_Z2	146	40	166	38	I	S
9	SM21_Z3	134	55	172	48	I	P
10	SM21_Z4	126	65	181	51	N	P
11	SM21_Z5	160	50	187	47	I	P
12	SM21_Z6	166	60	200	55	I	S
13	SM21_Z7	76	85	166	1	D	C
14	SM21_Z8	230	85	142	20	D	C
15	SM21_Z9	304	60	32	4	S	S
16	SM21_Z10	280	60	332	47	N	S
17	SM21_Z11	304	70	30	10	S	C
18	SM21_Z12	48	75	324	22	D	P
19	SM21_Z13	320	55	357	49	N	C
20	SM21_Z14	76	80	45	78	N	C
21	SM21_Z15	62	65	62	65	N	C
22	TM44_Z16	294	67	214	23	S	C
23	TM44_Z17	256	89	167	45	D	P
24	MUR01_Z2	162	40	162	40	I	S
25	MUR01_Z3	192	60	122	31	S	S
26	KB276	350	70	284	48	S	S

Tab 2. Hodnoty štruktúrnych meraní – pokračovanie.
 Tab 2. Values of structural measurements – continue.

No.	ID (Dok bod)	Zlom. plocha/ Fault plane	Veľkosť skl./Dip°	Striácia/Striae	Veľkosť skl./Dip°	Zmysel/Sense	Istota/Quality
		Smer skl./Dip dir.°		Smer skl./Dip dir.°			
1	TM003	84	75	168	20	D	S
2	TM013A	310	85	39	10	S	P
3	TM013B	314	75	43	2	S	C
4	TM013C	124	85	214	10	S	C
5	TM013D	126	80	37	6	S	C
6	TM014	184	89	274	10	D	S
7	SM21_Z1	146	40	169	38	N	P
8	SM21_Z2	146	40	166	38	I	S
9	SM21_Z3	134	55	172	48	I	P
10	SM21_Z4	126	65	181	51	N	P
11	SM21_Z5	160	50	187	47	I	P
12	SM21_Z6	166	60	200	55	I	S
13	SM21_Z7	76	85	166	1	D	C
14	SM21_Z8	230	85	142	20	D	C
15	SM21_Z9	304	60	32	4	S	S
16	SM21_Z10	280	60	332	47	N	S
17	SM21_Z11	304	70	30	10	S	C
18	SM21_Z12	48	75	324	22	D	P
19	SM21_Z13	320	55	357	49	N	C
20	SM21_Z14	76	80	45	78	N	C
21	SM21_Z15	62	65	62	65	N	C
22	TM44_Z16	294	67	214	23	S	C
23	TM44_Z17	256	89	167	45	D	P
24	MUR01 Z2	162	40	162	40	I	S
25	MUR01 Z3	192	60	122	31	S	S
26	KB276	350	70	284	48	S	S
27	MS-1	264	75	348	23	S	S
28	KB426 Z1	238	75	148	1	D	C
29	KB427 Z2	126	89	216	15	S	P
30	KB427 Z3	26	75	92	55	I	S
31	KB428 Z4	18	55	18	55	N	S
32	KB433 Z5	216	85	306	2	S	P
33	KB433 Z6	210	85	120	5	S	P
34	KB433 Z7	224	70	134	0	S	P
35	KB461 Z1	256	70	341	14	S	S
36	OP26MP Z1	190	30	170	29	I	P
37	OP26MP Z2	290	80	245	75	N	S
38	OP26MP Z3	276	75	187	5	S	P
39	OP26MP Z4	94	80	176	39	S	P
40	OP26MP Z6	250	35	336	3	D	S
41	OP26MP Z7	258	75	168	1	D	S
42	OP26MP Z8	98	89	188	1	S	S
43	OP26MP Z9	190	90	280	5	D	S

Tab 2. Hodnoty štruktúrnych meraní – pokračovanie.
Tab 2. Values of structural measurements – continue.

No.	ID (Dok bod)	Zlom. plocha/ Fault plane	Veľkosť skl./Dip°	Striácia/Striae	Veľkosť skl./Dip°	Zmysel/Sense	Istota/Quality
		Smer skl./Dip dir.°		Smer skl./Dip dir.°			
44	OP26MP Z10	166	70	254	4	D	P
45	OP26MP Z11	62	89	152	15	S	S
46	OP26MP Z12	260	89	170	10	D	S
47	OP26MP Z13	114	75	25	4	S	P
48	OP26MP Z14	100	89	190	25	D	S
49	OP26MP Z15	116	78	205	5	S	P
50	OP26MP Z16	102	89	190	65	X	X
51	OP26MP Z17	290	85	232	80	N	S
52	OP26MP Z18	270	75	182	9	D	P
53	OP26MP Z19	258	89	168	25	S	P
54	OP26MP Z20	78	85	353	46	S	S
55	OP26MP Z21	130	85	217	31	S	S
56	OP26MP Z22	300	85	30	5	S	S
57	OP26MP Z23	122	78	34	10	S	P
58	OP26MP Z24	134	70	44	0	S	C
59	OP26MP Z25	36	85	125	10	S	S
60	OP26MP Z26	216	85	306	5	S	C
61	OP26MP Z27	218	55	308	1	S	P
62	OP26MP Z28	232	65	144	2	S	P
63	OP26MP Z29	260	75	343	25	S	S
64	OP26MP Z30	254	70	337	19	S	P
65	OP26MP Z31	208	60	210	60	N	P
66	OP26MP Z32	120	75	120	75	N	C
67	OP26MP Z33A	122	83	212	1	D	S
68	OP26MP Z33B	122	83	212	1	S	S
69	OP26MP Z34	116	70	183	47	S	C
70	OP26MP Z35	60	70	333	8	D	P
71	OP26MP Z36	72	75	119	68	N	P
72	OP26MP Z37	135	85	47	20	S	S
73	OP26MP Z38	206	70	231	68	N	P
74	OP26MP Z39	166	80	96	65	N	P
75	OP26MP Z40	146	45	160	45	N	C
76	OP26MP Z41	186	40	198	40	N	C
77	OP26MP Z42	160	45	171	44	N	C
78	OP26MP Z43	196	45	207	44	N	C
79	OP26MP Z44	70	30	84	30	N	P
80	OP26MP Z45	80	40	85	40	N	P
81	OP26MP Z46	140	55	127	54	I	P
82	OP26MP Z47	110	40	175	20	N	S
83	OP26MP Z48	126	85	122	85	N	S
84	OP26MP Z49	6	89	58	89	N	P
85	OP26MP Z50	122	60	179	43	I	P

Tab 2. Hodnoty štruktúrnych meraní – pokračovanie.

Tab 2. Values of structural measurements – continue. Tab 2. Values of structural measurements.

No.	ID (Dok bod)	Zlom. plocha/ Fault plane	Veľkosť skl./Dip°	Striácia/Striae	Veľkosť skl./Dip°	Zmysel/Sense	Istota/Quality
		Smer skl./Dip dir.°		Smer skl./Dip dir.°			
86	OP26MP Z51	110	70	199	4	S	S
87	OP26MP Z52	90	40	106	39	I	S
88	OP26MP Z53	172	80	240	65	N	P
89	OP26MP Z54	170	50	211	42	N	S
90	OP26MP Z55	202	60	206	60	N	S
91	OP26MP Z56	192	85	141	82	N	P
92	OP26MP Z57	210	80	294	31	S	P
93	OP26MP Z58	164	75	151	75	N	P
94	OP26MP Z60	67	80	155	9	D	P
95	OP26MP Z61	76	85	348	20	S	P
96	OP26MP Z62A	50	80	341	64	N	S
97	OP26MP Z62B	50	80	341	64	I	S
98	OP26MP Z63	62	85	123	80	N	S
99	MUR1 Z5	55	55	327	2	S	S
100	MUR1 Z6	40	60	327	27	S	S
101	MUR1 ZH	126	63	187	43	S	S
102	OP28MP Z1	182	65	180	65	I	S
103	OP28MP Z2	110	65	191	18	S	P
104	OP28MP Z3	190	75	112	38	D	P
105	OP28MP Z5	80	50	350	1	D	P
106	OP28MP Z6	154	40	154	40	N	P
107	OP28MP Z7	198	60	160	54	N	S
108	OP28MP Z8	226	60	226	60	N	P
109	OP28MP Z9	186	80	232	76	D	P
110	OP28MP Z10	186	50	199	49	N	P
111	OP28MP Z11	176	85	251	71	S	P
112	OP28MP Z12	144	89	233	40	S	S
113	OP28MP Z13	146	65	232	8	S	S
114	OP28MP Z14	176	60	88	5	S	S
115	OP28MP Z15	166	60	158	60	N	P
116	OP28MP Z16	222	81	306	34	D	P
117	OP28MP Z17	230	65	317	6	D	P
118	OP28MP Z18	180	80	269	5	S	P
119	OP28MP Z19	182	65	98	13	S	C
120	OP28MP Z20A	212	80	126	20	D	S
121	OP28MP Z20B	212	80	126	20	S	S
122	OP28MP Z21	222	80	310	12	D	S
123	OP29MP Z1	26	80	342	75	N	P
124	OP29MP Z2	30	75	352	71	N	P
125	OP29MP Z3	192	80	224	78	I	S
126	OP29MP Z4	330	80	51	40	D	S

Vysvetlivky/Explanations:

Zmysel / Slip sense – N – pokles/normal; I – prešmyk/inverse; D – dextrálny smerný posun/dextral; S – sinistrálny smerný posun/sinistral
 Istota / Confidence level – C (vysoká istota, 1 / certain); S (dobrá istota, 2 / probable); P (nízka istota, 3 / supposed); X (neznámy zmysel / unknown)